

Oktabr, 2024-Yil

BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QISH DARSLARIDA NUTQ O'STIRISH METODIKASI

Baxronova Sarvinoz Akbar qizi

ta'lim va tibbiyot universiteti o'qituvchisi.

Qurbonova Malika Jo'rabek qizi

ta'lim va tibbiyot universiteti,

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13942355>

Annotatsiya. Ushbu maqola boshlang'ich sinf o'qish darslarida nutq o'stirish metodikasi hamda texnologiyasi haqida fikr -mulohaza yuritilgan.

Kalit so'zlar: nutq, tafakkur, boshlang'ich sinf, dars, metodika, sintez, taqqoslash, analiz, asar, janr xususiyatlari.

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ НА УРОКАХ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В данной статье рассматриваются методика и технология развития речи на уроках чтения в начальной школе.

Ключевые слова: речь, мышление, начальный класс, урок, методика, синтез, сравнение, анализ, работа, жанровые особенности.

SPEECH DEVELOPMENT METHODOLOGY IN PRIMARY EDUCATION LESSONS

Abstract. This article discusses the methodology and technology of speech development in primary school reading classes.

Key words: speech, thinking, primary class, lesson, methodology, synthesis, comparison, analysis, work, genre features.

Nutq tafakkur bilan bog'liq, shuning uchun u tafakkur bilan uzviy bog'liq holda o'stiriladi. Darsda o'qilgan asarni o'quvchilar ongli tushunishi, asosiy mazmunini, g'oyasini anglab yetishi uchun lahlil, sintez, taqqoslash, umumlashtirish kabi mantiqiy usullar qo'llanadi. O'qilgan asarni analiz qilishda har xil ish usullaridan foydalaniladi. Bolalar hikoyadagi asosiy qatnashuvchi shaxslarni aytadilar, o'qituvchi rahbarligida asar rejasini tuzadilar. Qatnashuvchi shaxslarni o'quvchilar har xil tartibda aytishlari mumkin, ammo o'qituvchi ularni asarda qatnashish tartibida aytishni so'raydi. Natijada o'qituvchi rahbarligida hikoyaning chizmasi tuziladi. O'qituvchi bergan savollar yordamida asarlarning mazmuni aniqlanadi.

Shunday qilib, asar mazmuni bilan birinchi tanishish o'quvchilardan ongli ishlashni, ya'ni voqealarni, qatnashuvchilar tarkibini tahlil qilishni talab etadi. O'qish bilan bog'liq holda bajariladigan bunday mantiqiy ishlar asta-sekin murakkablasha boradi.

Oktabr, 2024-Yil

Boshlang'ich sinflarning o'qish darslarida o'quvchilar nutqining o'sish darajasi to'g'ri uyushtirilgan qayta hikoyalashdir. Maktab tajribasida to'liq, qisqartirib, tanlab va ijodiy qayta hikoya qilish turlari mavjud. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun matnni to'liq yoki inatnga yaqin qayta hikoyalash ancha oson, boshqa turlari esa nisbatan qiyinroqdir. Qayta hikoyalashda o'qilgan hikoya mazmuni yuzasidan o'qituvchining savoli hikoyaning detallari haqida, ayrim voqealar o'rtasidagi bog'lanishning sabab-natijalari haqida fikrlashga qaratilishi lozim. Asar sujetining rivojlanishida qatnashuvchi shaxslar, ularning xatti-harakati asosiy rol o'ynaydi. O'quvchilar asar mazmunini unda ishtirok etuvchi shaxslar va ularning xatti-harakati, xarakterli xususi-yatlarini tahlil qilish yordamida yaxshi anglab yetadilar. O'qituvchining savoli asar qahramonlari nima qilgani, ularning u yoki bu xatti-harakati qayerda va qanday sharoitda yuz bergani haqida so'zlab berishga, voqcalami izchil bayon qilinishga va o'zaro bog'liqligini yoritishga yunaltilishi lozim.

O'quvchi o'qilgan asar mazmunini o'qituvchi savoli yordamida aytib berishida faqat analizdan emas, sintezdan ham foydalaniladi: ayrim lavhalar o'zaro bog'lanadi (sintezlanadi), bir-biriga taqqoslanadi, ular yuzasidan muhokama yuritiladi va xulosa chiqariladi.

Ko'pincha boshlang'ich sinf o'quvchilari qatnashuvchi shaxslar xatti-harakatini yaxshi tushunmasliklari, ba'zan noto'g'ri yoki yuzaki tushunishlari natijasida asar mazmunini anglab yetmaydilar. Shuning uchun ham o'qituvchi savolni juda o'ylab tuzishi, u bolani fikrlashga, o'ylashga majbur etadigan, qatnashuvchi shaxslarning xatti-harakati, voqealarning bog'lanishi yuzasidan muhokama yuritishga undaydigan, ularni o'zaro qiyoslashga, ijobiy va salbiy tomonlarini aniqlashga yor-dam beradigan bo'lishi lozim. O'quvchi asarda qatnashuvchilarning xatti-harakatini qanchalik aniq ko'z oldiga keltira olsa, u hikoyaning asosiy mazmunini shunchalik chuqur tushunadi, shunchalik mustaqil qayta hikoya qilib beradi.

O'qilgan asar mazmunini izchil ravishda qayta hikoyalash uning rejasini tuzishga yordam beradi. Reja tuzishda o'quvchi hikoyani tarkibiy qismlarga bo'ladi va har qaysi qismdagi asosiy fikrni aniqlaydi. Bularning hammasi analitik ish hisoblanadi. Keyin sintetik ishga o'tiladi, ya'ni bolalar hikoya qismlariga sarlavha topadilar. O'quvchilar o'qituvchi rahbarligida reja tuzish jarayonida o'qilgan hikoyaning har bir qismida bosh va ikkinchi darajali masala nimalardan iboratligi haqida, qanday qilib fikrni qisqa va aniq ifodalash haqida o'ylaydilar. Sarlavha topish ustida ishlash, o'quvchilar topgan sarlavhani jamo-aviy muhokama qilish, reja tuzish jarayonining o'zi bolaning fikrlash qobiliyatini faollashtirishi, unda o'z mulohazasini isbotlash, asoslash odatlarini tarbiyalashi lozim.

Asarnt o'qish va tahlil qilish jarayonida tuzilgan reja xattaxtaga yozilsa, hikoya mazmunini izchil qayta hikoya qilishga yordam beradi. Reja asosida hikoya qilishning vazifasi mazmunni

Oktabr, 2024-Yil

berilgan izchillikda o'zlashtirishdir. Reja asosida qayta hikoyalash o'qituvchi savoliga lavob berishga nisbatan asar mazmunini aytib berishning xiyla mustaqil shaklidir.

O'qilgan asar mazmunini o'zlashtirish ustida ishlashdagi keyingi bosqich qisqartirib hikoyalash hisoblanadi. Qisqartirib hikoyalash uchun 2—3 qismga bo'linadigan, bu bo'limlar yaqqol ajralib turadigan, mazmuni sodda asarlar tanlanadi. Qisqartirib hikoyalashga o'rgatish quyidagicha uyushtiriladi: o'qituvchi hikoyaning oldindan belgilab qo'ygan qismini o'qiydi va o'quvchilar bilan birgalikda eng muhim, asosiy fikr aniqlanadi. Bunda o'quvchilar ba'zan asardagi so'zlardan foydalanadilar. Bu o'quvchilarga qiyinlik qilsa, bo'limdagi asosiy fikrni o'z so'zlari bilan aytib berishlari mumkin. Keyin o'quvchilar o'qituvchi bilan bu qismni qisqartirib hikoyalashda nimalar haqida gapirmaslik kerakligini, qaysilar ikkinchi darajali yoki kam ahamiyatli fikr ekanini aniqlaydilar. Asarning boshqa qismlari yuzasidan ham shunday ish olib boriladi va o'quvchilar asarni qisqartirib qayta hikoya qiyadilar. O'qilgan asarni qisqartirib hikoya qilishga II sinfdan boshlab o'rgatiladi.

Tanlab hikoyalash ham bolalarning tafakkuri va nutqini o'stirish vositalaridan biridir.

Tanlab hikoyalashda o'quvchi:

- 1) o'qilgan matndan bir qismini, uning chegarasini ongli ravishda ajratib so'zlab beradi;
- 2) hikoyadan faqat bir voqeani aytib beradi;
- 3) hikoya mazmunini faqat bir sujet yo'nalishida so'zlab beradi.

O'quvchilarda tanlab qayta hikoyalash malakasini hosil qilishga boshlang'ich sinf izohli o'qish darslarida keng qo'llaniladigan metodik usullar yordam beradi:

- 1) hikoya qismiga chizilgan rasm asosida hikoyalash;
- 2) hikoyadagi bir voqeani tasvirlovchi rasm asosida hikoyalash;
- 3) tanlab qayta hikoyalashni talab etadigan savollarga javob berish.

O'quvchi tanlab hikoya qilishga tayyorlanganda o'qilgan matnni tanlil qiladi. Bunday tahlil bolalar tafakkurini, ular nutqidagi mustaqillikni o'stiradi va o'qilgan matn mazmunini o'zlashtirishga yordam beradi.

Hikoyani o'qish bilan bog'liq holda o'tkaziladigan ijodiy ishlar ham o'quvchilar nutqini, tafakkurini o'stiradi.

Bular:

- 1) ijodiy qayta hikoyatash;
- 2) inssenirovka qilish;
- 3) o'qilgan asarga rasm chizish;
- 4) hikoyani davom ettirish.

Oktabr, 2024-Yil

Ijodiy qayta hikoyalashda o'qilgan hikoyaning sharoiti yoki shaklini o'zgartirib hikoya qilinadi. Bunda hikoyani yangi epizodlar bilan to'ldirib hikoya qilish ham mumkin.

Inszenirovka yoki sahnalashtirishda o'quvchilar o'qilgan hikoyani sahnabop qilib o'zgartiradilar. Buning uchun ular hikoyaga ssenariy haqida, kiyim-kechaklari, qatnashuvchilarning imo-ishorasi haqida o'ylaydilar, monologik nutqni dialogik nutqqa aylantiradilar (bu tilni o'rgatish nuqtai nazaridan eng muhim ish hisoblanadi).

O'qilgan hikoyaga rasm chizishda o'quvchi rassomlar tomonidan chizilgan rasmlardan o'qilgan asarning mazmuniga mos rasm tanlaydi yoki o'zi rasm chizadi. Agar o'quvchi rasmni yaxshi chiza olmasa, o'zi chizmoqchi bo'lgan rasmni og'zaki tasvirlab beradi, ya'ni so'z bilan chizadi.

O'qilgan hikoyani davom ettirish usuli maktab tajribasida keng qo'llaniladi. Bu usul hikoyaning mazmuni uni davom ettirishga imkon beradigan asarlarda qo'llaniladi.

Umuman olganda, boshlang'ich sinf o'qish darslarida ham o'quvchilar nutqi va tafakkurining rivojlanishiga katta ahamiyat qaratiladi.

Badiiy asar bir o'qishdayoq mukammal idrok etilmaydi. Birinchi o'qishda ilk tasavvur paydo bo'ladi. U dastlabki idrokka asos bo'ladi. Kitobxon asarda tasvirlangan manzaralarni, qahramonning qiyofasini, axloqiy fazilatlarini, voqea-hodisalar o'rtasidagi sabab-natija bog'lanishlarini yetarlicha ko'z oldiga keltira olmay turadi. Hali to'liq anglanmagan, o'z belgilari bilan paydo bo'lish bosqichida turgan bu jarayon nihoyalaniishi uchun tahlil usulidan foydalanish talab etiladi. Badiiy obrazning umumlashma tavsifini ochish uchun yuzaga kelgan dastlabki tasavvur tahlilga tortiladi. A.A.Abdullina buni "barqaror holga keltirish" deb tushuntiradi va bu jarayonning qanday davom etishi haqida aniq xulosalar beradi. Adabiy asarda tasvirlangan qahramonlarning hayoti, adabiy taqdiri misolida o'quvchilarga odamlar o'rtasidagi ijtimoiy-estetik munosabatlar anglatiladi. O'zbekni, o'zbekona ruhni tushunish ham rusiyzabonlar uchun ijtimoiy munosabatlarning yana bir jabhasi hisoblanadi. Lekin hayotdagi turli-tuman shaxslar bilan bo'ladigan muloqot tavsifi har bir insonga xos fazilatlar umumlashmasi tariqasida badiiy adabiyotda o'z aksini topib kelmoqda, bundan keyin ham qanchadan-qancha asarlar ana shu masalalarga bag'ishlanadiki, bu narsa odamlarga xos xislatlarning nihoyatda rang-barang ekanligidan dalolatdir. Asar qahramonlari obrazlari misolida yoshlarni ijtimoiy munosabatlar mazmuni, chunonchi, yaxshilik va yomonlik, ezgulik va qabohat kabi talay tushunchalarning mohiyati bilan tanishtirish jarayoni amalga oshadi. O'zbek adabiyotini o'qitish sohasida yaratilgan metodik adabiyotlar, tadqiqot ishlarining deyarli barchasida (masalan, Q.Yo'ldoshev, M.Mirqosimova, S.Matchonov va boshqalar) asar qahramonlarini o'rganish xususida so'z yuritilib

Oktabr, 2024-Yil

kelmoqda. Shuning uchun o'zbek tili o'qituvchisi ulardan ijodiy foydalangan holda rusiyzabon o'quvchilarning asar qahramonlari fazilatlarini anglash xususiyatlari bilan tanisha oladi. Shunga ko'ra ham bu masalaga maxsus tarzda atroflicha to'xtalish tadqiqot ishimizning asosiy maqsadlari sirasiga kiritilmaydi. Shuni ham eslatish joizki, bugun qahramonning ong oqimi asosiga qurilgan asarlar ham yaratilmoqdaki, bu asarlarda qahramon ko'zlagan motiv va maqsadi "ichki monolog"da mujassamlashadi¹.

Bu o'rinda X.N.Dosmuhamedovning quyidagi fikri o'rinli: "Qahramonlardagi voqelikning salbiy ko'rinishlariga bo'lgan norozilik o'z "men"ini anglashga intilishda seziladi". Bunday asarlar o'quvchilarni voqealarni tadqiq etishga emas, balki insonning xarakter xususiyatlarini o'rganish sari yo'naltiradi.

Asarni o'qish, tahlil qilish to'g'risida gap ketganda, nazarimizda bajariladigan ish turlarini quyidagi bosqichlarga monand ajratish maqbul sanaladi:

- 1) asarni o'qishdan oldin bajariladigan ish turlari;
- 2) asar ustida ishlash jarayoni bilan bog'liq ishlar;
- 3) asar o'qib bo'lingandan keyin bajariladigan ish turlari. Asarni o'qishdan oldin bajariladigan ish turlari sirasiga lug'at ishi, grammatik materiallarni o'rganish, o'qituvchining kirish so'zi kiradi. Ta'lim rus tilida olib boriladigan maktablar, akademik litsey va kasbhunar kollejarining o'zbek tili darslarida matnni o'qish bilan bog'liq bosqichni "Matn ustida ishlash" deb atash rasm bo'lgan. Biz ham ana shu an'anaga e'tiroz bildirmagan holda mavzumizga mos tarzda "Asar ustida ishlash" degan ifodani ishlatamiz. O'zbek tili darslarida matn ustidagi ishlar bevosita uni o'qishdan boshlanadi. Tabiiyki, badiiy asarni o'qishni o'qituvchining o'zi yoki tilni amaliy biladigan, yaxshi o'zlashtiradigan, ifodali o'qish qo'lidan keladigan o'quvchilardan biri boshlab beradi. Umuman, rusiyzabon bolalarni o'qishga o'rgatish masalalari metodik adabiyotlarda qisman bo'lsa-da, yoritilgan¹. Shunday bo'lgach, biz o'zbek tili darslarida o'qishga o'rgatish masalalarini chetlagan holda bevosita adabiy materialni o'qish muammolariga to'xtaldik.

Asar ustida ishlash jarayoni bilan bog'liq ishlar matnni o'qishdan boshlanadi. Badiiy asar yoki undan olingan parcha o'qiladi. Bunda o'quvchilarning talaffuziga, o'qish tezligiga alohida e'tibor beriladi. R.Yo'ldoshevning ta'kidlashicha, "...ifodali o'qish chog'ida sur'at o'rtacha (normal) o'qish tezligining uchdan biriga qisqaradi. Sinf o'quvchilarining o'rtacha o'qish tezligi bir daqiqada 90-120 so'z bo'lsa, ifodali o'qish sur'ati bir daqiqada 60-80 so'z atrofida bo'ladi"¹.

Bundan ham sekinroq o'qish o'quvchining matndagi leksik va grammatik materiallarni yaxshi o'zlashtirmaganligidan, ayrim gaplarning mazmunini tushunmaganligidan dalolat beradi.

Oktabr, 2024-Yil

Asar o'qib bo'linganidan keyin bajariladigan ish turlariga tahlil, savol va topshiriqlar ustida ishlash, mustaqil mutolaa (jumladan, uyda o'qish), ayrim yozma ishlar kiradi. Matnlarda ma'no-mazmunini izohsiz anglash qiyin bo'lgan lingvistik va ekstralingvistik jihatlar uchrab turadi.

(Ishda ana shunday jihatlar to'liq sanalgan.) O'quvchilar badiiy nutq oqimidan notanish so'zning izohini badiiy idrokka ziyon yetkazmasdan ilg'ab olishlari lozim. Konnotativ izoh so'zning qo'shimcha badiiy ma'nosini ochishdan iborat bo'ladi. O'qituvchi ayrim so'zlarni matnni ifodali o'qish jarayonida alohida urg'u bilan ajratadi. Agar darslikda berilgan lug'atdagi tarjima so'zning qo'shimcha ma'nosini tushunish uchun yetarli bo'lsa, katta bo'lmagan to'xtam o'quvchilarning ushbu so'zni lug'atdan ko'rib olishi uchun kifoya qiladi. Bundan ham sekinlashish qiziqishning pasayishiga olib kelishi mumkin. O'quvchilarning asarni to'liq va chuqur idrok etishlarini ta'minlashning samarali vositalaridan biri sifatida dastlabki kezlarda badiiy asarga ishlangan rasmlardan foydalanish ham tavsiya etiladi. Tajribali o'qituvchilar tomonidan "tahlilning ochiq usullari"dan tashqari quyidagi "yashirin" usullar ham keng qo'llangani yaxshi ma'lum: og'zaki ravishda so'z bilan tasvirlash, xayol qilinayotgan fotomontajlarni, kinossenariy fragmentlarini yaratish, sirtqi ekskursiyalar va hokazolar shu siraga kiradi. Adabiy asarni tahlil qilishda savol va topshiriqlar tizimi hal qiluvchi rol o'ynaydi. Savol va topshiriqlar o'quvchilarning aqliy va emotsional rivojlanishiga qaratilgan bo'lishi, badiiy matnni o'rganish jarayonida muloqotning qulay vaziyatini yaratish uchun sharoit vujudga keltirishi darkor. Savol va topshiriqlar tizimini yaratishda adabiy asarni bir butunicha tahlil qilish prinsipi asosiy qoida sifatida ajratiladi.

Ma'lumki, asar tahlili – metodikaning markaziy muammosi, binobarin, ushbu muammoga metodik ishlarning katta qismi bag'ishlangan. Tahlil yo'llari, asar turi va janriga, o'quvchilarning yosh xususiyatlari va imkoniyatlariga, maktabda adabiyotning boshlang'ich va sistematik kursi tizimiga ko'ra uning xususiyatlari keng ishlab chiqilgan. Tahlilning mohiyati shundaki, u o'quvchini asar mazmuniga chuqurroq kirib borishga, shu maqsad bilan uni qayta o'qib chiqishga undaydi, yozuvchining shoirona fikrida qanday mantiq borligini, obrazlarning mantiqiy aloqadorligini, voqea-hodisalarning, qahramonlarning hayotga nechog'lik yaqinligini anglashga ko'maklashadi. "Darsda yaxshi tahlil qilingan har bir inson obrazi o'quvchilar ko'z o'ngida jonli kishidek namoyon bo'ladi"¹. Har bir asar muayyan insoniy xislatlarga, ijtimoiy munosabatlarga bag'ishlangan bo'ladi. Masalan, "Gilam paypoq" da onaga mehr-muhabbat, "Jasur qiz" da zulm va zo'ravonlikka nafrat va hokazo. Bu asarlar ana shu yo'nalishda o'rganiladi. Boshqacharoq aytiladigan bo'lsa, materialning mazmuni dars turini ham tayin etadi. Adabiy matn yuzasidan

Oktabr, 2024-Yil

beriladigan savol va topshiriqlar tizimini yaratish uchun asos qilib olinadigan prinsiplarni quyidagicha ifodalash mumkin:

- 1) badiiy asar ustida olib boriladigan ishlarni matn mazmunini o'zlashtirishga qaratib yubormaslik, uni badiiy idrok etishgagina yo'naltirish;
- 2) o'quvchilarning rus adabiyoti darslarida olgan bilim, ko'nikma va malakalariga tayanish;
- 3) savol va topshiriqlarni adabiyot nazariyasini o'rganayotganlik tasavvurini uyg'otmaydigan qilib tuzish;
- 4) savol va topshiriqlarni obrazpersonajlarning xatti-harakatlarini, matnda ishlatilgan tasviriy vositalarning, asar janrining estetik qiymatini, jozibasini anglab yetish sari yo'naltirish. O'qituvchi uchun ham, ta'lim sub'ektiga aylanib borayotgan o'quvchi uchun ham topshiriq, ijodiy, muammoli savol asar ustida mustaqil, maqsad sari izlanish yo'lidagi faoliyat xarakterini belgilaydigan ochqich bo'lib xizmat qiladi. O'qituvchining ta'lim jarayonini boshqarishi maqsad sari eltadigan to'g'ri yo'lni (qaerga olib borishi noaniq bo'lgan so'qmoqni emas) ko'rsatib turishda namoyon bo'ladi, o'quvchilar faoliyatini tartibli, izchil, yangi pedagogik texnologiya darajasida uyushtirishni ko'zda tutadi. Bunda har bir adabiy materialni o'qib o'rganish natijasi ham e'tiborga olinadi.

REFERENCES

1. Sharipova M. ЭПОСА" АЛПОМИШЬ"-ИСТОЧНИК НАРОДНОГО ВОСПИТАНИЯ, ВЕДУЩИЙ ПОКОЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2022. – Т. 12. – №. 12.
2. Sharipova M. B., Muslimova L. M. Q. XALQ DOSTONLARINI O'RGATISHNING AMALIY AHAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA) //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 1130-1134.
3. Sharipova M. B. Xursand Nuriddinovna Mirzayeva XALQIMIZ MADANIYATINING HAYOTBAXSH SARCHASHMASI //Scientific progress. – 2021. – №. 7.
4. Sharipova M. B. Gulshoda Fazliddin Qizi Ravshanova QAHRAMONLIK DOSTONLARINING O'ZIGA XOSLIGI: MILLIY RUH VA AN'ANALAR //Scientific progress. – 2021. – №. 7.
5. Шарипова М.Б., Ньматова Ш.Н. ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ // Вестник магистратуры. 2020. №3-3 (102). URL:

- <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-esteticheskoy-kultury-vospitannikov-doshkolnyh-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy> (дата обращения: 07.10.2022).
6. Шарипова М. Б., Саьдуллаева М. Модульное обучение в системе образования //Вестник магистратуры. – 2019. – №. 4-3. – С. 72.
 7. Sharipova M. B., Marg'Uba Fazliddin Qizi Jomurodova X., IFODASI D. S. M. B. Scientific progress. 2021. № 7 //URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/xalqdostonlarida-sovchilik-marosimi-badiiy-ifodasi-almomish-dostoni-misolida> (дата обращения: 22.12. 2021).
 8. MA'NAVIY Y. A. R. V. A., O'RNI D. B. Q. E. DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Vaxshilloevna BuxDU //Maktabgacha ta'lim.
 9. Sharipova, Maxbuba Vaxshilloevna. "Gulasal Shavkat Qizi Farmonova NIKOHDAN SO'NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA)." *Scientific progress* 7 (2021).
 10. Sharipova M. B., Jalolova S. Z. Q. HOZIRGI MAISHIY TURMUSHDA O'Z O'RNIGA TO'LA EGA BO'LGAN MAROSIMLAR ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA) //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 1114-1119.
 11. Шарипова М. Б., Саидова Д. Х. К. Методы и средства использования национальных ценностей в духовно-нравственном воспитании детей в семье //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 3 (48). – С. 31-32.
 12. Шарипова М. Б., Саидова Д. Х. К. Методы и средства использования национальных ценностей в духовно-нравственном воспитании детей в семье //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 3 (48). – С. 31-32.
 13. Vaxshilloevna S. M. et al. MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALAR MA'NAVIY DUNYOSINI BOYITISHDA "ALPOMISH" DOSTONING O'RNI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 146-152.
 14. Шарипова М.Б., Хусаинова З.Х. ВОСПЕВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ // Вестник науки и образования. 2021. №16-2 (119). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vospevanie-natsionalnyh-duhovnyh-tsennostey-v-geroicheskom-epose> (дата обращения: 07.10.2022).
 15. Sharipova M. YOSH AVLOD RUHIY VA MA'NAVIY DUNYOSINI BOYITISHDA QAHRAMONLIK EPOSINING O'RNI: DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Vaxshilloevna BuxDU, Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi //Научно-практическая конференция. – 2021. – С. 116-117.

Oktabr, 2024-Yil

16. Sharipova, M. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING NUTQ O'STIRISHNING ILMIY-NAZARIY AHAMIYATI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 35(35).
17. Baxshilloeyevna, S. M., & Mirzoyevna, I. M. (2023). MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA ETNIK MADANIY TA'LIM VA UNING TARIXIY ILDIZLARI. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 163-163.
18. Sharipova, M. B., & Salimova, K. R. Q. (2021). "ALPOMISH" DOSTONIDA "KAMPIR O'LDI" MAROSIMI TASVIRI. *Scientific progress*, 2(7), 1109-1113.
19. Шарипова, М. Б., & Нейматова, Ш. Н. (2020). Формирование эстетической культуры воспитанников дошкольных образовательных учреждений. *Вестник магистратуры*, (3-3 (102)), 113-114.
20. Sharipova, M. (2020). Qahramonlik eposi-milliy madaniyatimizning nodir hazinasi ("Alpomish" dostoni misolida). *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
21. Sharipova, M. (2020). ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРЯДОВ В ЭПОСЕ «АЛПОМИШ». *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
22. Sharipova, M. (2024). Historical-Vital Bases of Epos And Ritual Expression (In The Example of the Epic "Alpomish"). *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
23. Sharipova, M. (2023). MAKTABGACHA TA'LIMDA INNOVATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISH FUNKSIYALARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
24. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
25. Sharipova, M. B., & G'afurova, A. A. (2024). METHODOLOGY OF STAGING IN THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S SPEECH IN THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 3(1), 21-29.
26. Sharipova, M. (2023). О 'ZBEK FOLKLORSHUNOSLIGIDA ALPOMISHSHUNOSLIK TA'LIMOTI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
27. Sharipova, M. (2023). MAKTABGACHA TALIM YOSHDAGI BOLALARNING IJODIY QOBILIYATLARI VA UNI SAMARALI RIVOJLANTIRISH OMILLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).

Oktabr, 2024-Yil

28. Sharipova, M. (2023). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA SAHNALASHTIRISH, O'YIN FAOLIYATINI TASHKIL ETISH YO'LLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
29. MA'NAVIY, Y. A. R. V., & O'RNI, D. B. Q. E. DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Baxshilloevna BuxDU. *Maktabgacha ta'lim*.
30. SHARIPOVA, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONINI O'ZBEK VARIANTLARI ORASIDAGI MAROSIMLARNING BADIY TALQINI. *Journal of Research and Innovation*, 1(10), 45-52.
31. Baxshilloevna, S. M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA SUNNAT TO 'YI MAROSIMINING BADIY TALQINI. *Научный Фокус*, 1(2), 1091-1095.
32. Baxshilloevna, S. M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONINI O 'RGANISH BOSQICHLARI, METODLARI HAMDA KUYLASH ETOSI. *Научный Фокус*, 1(2), 1096-1100.
33. Sharipova, M. (2023). MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA ETNIK MADANIY TA'LIM VA UNING TARIXIY ILDIZLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 35(35).
34. Sharipova, M. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA IFODALI NUTQNING IJTIMOIIY-PEDAGOGIK FUNKSIYALARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 32(32).
35. Sharipova, M., Ro'ziboyeva, Z., & Yovqocheva, H. (2024). FEATURES OF ACHIEVEMENT OF A CAREER IN PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM. *Modern Science and Research*, 3(5), 1370-1376.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH